

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171415>

ДО СТОЛІТТЯ «ЛІКАРНІ МОРЯКІВ»

Присвячуються тим, хто працював раніше
та тим, хто працює зараз...

У травні 1794 року було затверджено проект пристані та міста в затишній бухті південно-західного узбережжя Чорного моря, а 2 вересня 1794 року закладено кам'яні фундаменти майбутнього міста. Ця дата – 2 вересня 1794 року - і є днем народження міста.

Вже 12 квітня 1795 були відкриті Гаджибейські Портова митниця та Карантин, які були розміщені у тимчасових будівлях.

Тимчасовий портовий Карантин спочатку розміщувався поряд з митницею, але незабаром був перенесений до кореня огорожувального молу, який отримав назву Карантинного і утворив Карантинну гавань, в яку мали заходити судна, що прибувають з місць, «сумнівних» у частині епідемій.

У першому кварталі розміщувалися люди, які прибули з-за кордону. Другий квартал мав «лікарню звичайних хвороб», куди поміщали всіх хворих, і третій квартал – «небезпечну» (чумну) лікарню. З появою у цьому кварталі чумного хворого над будівлею піднімали чорний прапор.

На той час «лікарня звичайних хвороб» була єдиним лікувальним закладом, який надавав медичну допомогу не лише хворим морякам, а й жителям міста.

З 1886 р. «Лікарня звичайних хвороб» при Одеському морському порту стає лікарнею для моряків.

У 1922 році за розпорядженням наркома охорони здоров'я РСФСР в Одесі було засновано Південний водздороввідділ, завданням якого була організація санітарно-медичного забезпечення працівників морського транспорту Чорного та Азовського морів (Чорноморсько-Азовський водздороввідділ).

Роком народження лікарні моряків в Одесі треба вважати 1923 рік, коли морякам було виділено приміщення під лікувальні заклади. Ними стали два корпуси бувшої Касперовської громади сестер милосердя на вулиці Маріїнській, 2 та будинок № 7 по Італійському бульвару, бувший власний будинок № 12 по Приморському бульвару та приміщення «Будинка працюючості» на Пересипі (на цей час не існує).

В будинку на Приморському бульварі була розгорнута велика багатопрофільна поліклініка, в будинку на Пересипі – поліклініка для моряків, які мешкали в тому районі міста, в бувших корпусах Касперовської громади – лікарня.

У «Лікарні моряків», що тільки відкрилася, були розгорнуті хірургічні - 60 ліжок, терапевтичні – 60 ліжок, гінекологічні – 25 ліжок, неврологічні – 25 ліжок, отоларингологічні - 15 ліжок, дитячі – 20 ліжок і відділення протозойних інфекцій, викликаних паразитичними найпростішими, в першу чергу це - малярія і сонна хвороба, якій були схильні моряки, що ходять у тропічних широтах. Всього 215 ліжок.

На початку війни 1941 р. з липня по жовтень лікарня працювала як військовий госпіталь. Під час окупації Одеси лікарня моряків працювала у повному складі як лікарня для цивільного населення.

Лікар - терапевт А. Н. Артюх допомогала партизанам і була нагороджена медалями «За оборону Одессы» та «Партизану Великой Отечественной войны».

У 1961-1963 р.р. стаціонар лікарні було передислоковано до новозбудованого лікарняного містечка на 300 ліжок за адресою: 5-та ст. Великого Фонтану, вул. Суднобудівна, 1.

У період із 1963 по 1983 р.р. у стаціонарі лікарні моряків було організовано профільні відділення: кардіологічне, ревматологічне, пульмонологічне та

Першим завідувачем хірургічного відділення був В. А. Старков (у той час головний лікар), К. Г. Гончаров, Л. Н. Липкин, І. П. Пелявський, А. А. Бабський, М. Г. Любарський, І. А. Шпильберг, Б. Я. Файнблат, Г. В. Якименко, В. І. Шишлов, д. мед. н. Б. С. Запороженко.

Зараз відділення очолює к. мед. н. Горбунов А. А..

У 1949 р. від хірургічного відділення відокремилося ортопедо-травматологічне відділення. Першим завідувачем цього відділення була Р. І. Перель. У подальшому очолювали відділення І. І. Верещак - Верещаковський, А. П. Лунев, Ю. В. Понятовський, І. К. Коваленко.

На цей час завідувач к. мед. н. О. Л. Чатківський.

Терапевтичне відділення до 1941 р. очолювали А. А. Шамаєв, А. І. Вальдман, А. М. Сигал, Г. А. Раппопорт. З 1944 р. на протязі 25 років була заслужений лікар України Н. І. Вансович - Янушкевич.

У 1952 р. відкривається друге терапевтичне відділення, роботу якого очолила М. Д. Короб.

Пізніше терапевтична служба була реорганізована в чотири профільні відділення: кардіологічне (завідувачки Л. А. Шишлова, потім Г. В. Шестерікова), ревматологічне (зав. З. М. Галіч), пульмонологічне (зав. Л. Д. Нікітенко) і гастроентерологічне (завідувачи – С. А. Водько, П. О. Гринченко). До затвердження профільних відділень існувало ще третє терапевтичне відділення, роботу якого деякий час очолювала О. Г. Павленко.

В теперішній час терапевтичне відділення очолює к. мед. н. Бобрік Л. М.

До 1941 р. в лікарні функціонувало відділення для хворих на туберкульоз. Організатором і першим завідувачем був В. Н. Лельчицький.

Організатором і першим завідувачем гінекологічного відділення був М. З. Шпак. У подальшому це відділення очолювали Р. Г. Сироткіна, А. П. Мельник, А. М. Макарьський, д. мед. н., проф. О. Г. Андрієвський, д. мед. н., проф. Запороженко М. Б.

Першим урологом був І. А. Тирпис. З 1945 р. відділення очолювали були О. Х. Волосенко, А. М. Новиков, В. П. Олейников, Ю. Є. Шварц, В. С. Гарбазюк, М. М. Танчук.

Роботу ЛОР - відділення очолювали М. К. Гольдманович, М. М. Розенблат. З 1953 по 1979 р.р. відділенням завідував І. А. Степеров, потім Т. І. Деркач, Л. А. Пічугіна, В. В. Пушкарський, С. В. Секретарюк.

Організатором і першим завідувачем неврологічного відділення був невропатолог, психіатр і психолог М. Б. Шапиро. З 1945 р. завідувачами були А. І. Кондрашов, Л. П. Соколи, А. П. Мускін, О. О. Стежкова.

Три поліклінічних відділення знаходилися у різних районах міста та обслуговували контингент за дільничним принципом.

Перше поліклінічне відділення (Приморський бульвар № 13) обслуговувало морське населення центральної частини м. Одеси. Його очолювали А. І. Артюх, В. П. Коробцова, А. М. Кузнецов, В. К. Гомонюк, В. С. Слизький, А. П. Ягольницький, О. П. Ломакін.

Стоматологічне відділення очолював Курносенко Е.В..

Друге поліклінічне відділення (вул. Космонавтів 23/4) обслуговувало морське населення селища судноремонтного заводу, Черьомушек, Південно-західного житлового масиву. У різні роки його очолювали Н. В. Горбенко, Є. А. Вансович, О. П. Ломакін, Л. М. Персіанов, Т. Л. Лебедева.

Третє поліклінічне відділення (вул. Суднобудівна 1, вул. Маловського 8) обслуговувало плавсклад ЧМП (профвідбір, амбулаторне обслуговування у поліклініці, направлення хворих до стаціонару). Завідувачами відділення були А. П. Ягольницький, О. П. Ломакін, Є. А. Вансовіч, О. Г. Путієнко, О. М. Лиходід.

В січні 1977 р. в Одеському медичному інституті ім. М. І. Пирогова була створена кафедра морської медицини для удосконалення суднових лікарів. Клінічною базою була ЧЦПКЛ на ВТ.

У 1992 р. на базі лікарні була створена адміністративна структура - Українське науково-практичне об'єднання (УНПО) «Медицина транспорту» до складу якого увійшли всі ЛПЗ і санітарно-епідеміологічні заклади на ВТ портів Одеси, Іллічівська, Ізмаїла, Рені, Кілії, Миколаєва, Ялти, Феодосії, Севастополя.

В 1999 р. за рішенням МОЗ України всі ЛПЗ та СЕС, які входили до УНПО отримали статус самостійних юридичних осіб.

У 2002 році ЧЦПКЛ на ВТ було передано до комунальної власності Одеської обласної ради, наказами управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 27.12.2002 р. № 508 лікарня отримала назву КУ «Одеський обласний медичний центр» із наданням йому функцій спеціалізованого медичного закладу.

Розпорядженням голови обласної адміністрації від 10 січня 2003 р. у структурі КУ «ООКМЦ» створено відділ диспансеризації, на який покладено завдання надання організаційно - методичної та практичної допомоги ЦРЛ у проведенні диспансеризації сільського населення.

У жовтні 2005 р. було відкрито обласне опікове відділення на 30 ліжок (20 дорослих та 10 дитячих).

З 2005 р. на базі хірургічного відділення організовано та успішно функціонує другий в Україні Центр хірургії печінки та підшлункової залози, який очолює д. мед. н., проф. Б. С. Запорожченко.

Наказом Управління охорони здоров'я ООДА від 21.02.2005 р. №183 КУ «ООКМЦ» стає головною лікувальною установою області з лікування і реабілітації громадян України, які постраждали в наслідок катастрофи ЧАЕС.

2011 р. КУ «Одеський обласний медичний центр» акредитовано як лікувальну установу вищої акредитаційної категорії.

У 2013 році КУ «Одеський обласний медичний центр» було відновлено високий статус «клінічний». У жовтні 2017 року КУ «Одеський обласний медичний центр» підтвердив сертифікат відповідності міжнародним стандартам ДСТУ ISO 9001:2015.

За результатами Національного бізнес - рейтингу в Україні «Рейтингова програма «Лідер року 2021» КНП «ООКМЦ» ООР» посіло 1 місце (золото) серед суб'єктів господарювання України за показником «Чистий прибуток»; 1 місце (золото) серед суб'єктів господарювання Одеської області у номінації «Фінансові показники успішної діяльності»

Згідно постанови КМУ «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2» від 09.12.2020 № 1236 з березня 2020 р. по 24 лютого 2022 р. КНП «ООКМЦ» ООР» було перепрофільоване на госпітальну базу для надання медичної допомоги хворим на COVID – 19.

В теперішній час КНП «ООКМЦ» ООР» є автономним лікувальним закладом.

У структурі центру є відділення трансфузіологій, патолого-анатомічне відділення з цитологічною лабораторією, обласне опікове відділення на 30 ліжок.

Розрахункова потужність КНП «ООКМЦ»ООР» (ліжковий фонд) складає 300 ліжок, з них терапевтичних – 120 (пульмонологічні – 20, ендокринологічні - 20, гастроентерологічні – 20, кардіологічних – 30, неврологічних – 30), хірургічних – 180 (хірургічні - 50, урологічних – 10, травматологічних – 30, гінекологічних – 30, опікових – 30, отоларингологічне – 30).

КНП «ООКМЦ»ООР» є клінічною базою двох клінічних кафедр ОНМедУ та медичного училища.

1795 р. «Лікарня звичайних хвороб»

1886 р. «Лікарня для моряків»

1923 р. «Лікарня моряків»

1983 р. – «Чорноморська центральна басейнова клінічна лікарня на водному транспорті» («ЧЦБКЛ на ВТ»)

1999 р. – КУ «Одеський обласний медичний центр» (КУ «ООМЦ»)

2002 р. – КУ «Одеський обласний клінічний медичний центр» (КУ «ООКМЦ»)

2019 р. - КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» ООР» (КНП «ООКМЦ» ООР»).

Але як би не називали цю лікарню, вона є і буде «Лікарнею моряків».

Хірургічний корпус

Терапевтичний корпус

Капличка Святого проповідного Іоанна Кронштатського на території лікарні

Робота надійшла в редакцію 15.05. 2023 року
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування